

Alternativas institucionales a los modelos comerciales de publicación científica: análisis de estructuras de interfaz en España

Adriana Arias Simonovis

Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación

Universidad Politécnica de Valencia

Marzo de 2024*

**Versión adaptada de un ensayo académico elaborado en el marco del MGCI, 2024.*

Resumen

Este documento analiza el Sistema de Innovación de Revistas Diamante como una alternativa institucional al modelo comercial dominante en la publicación científica. A través de una conceptualización crítica del ecosistema de comunicación científica, se argumenta que ciertas estructuras organizacionales del sistema español —FECYT, ANECA, UNE y REBIUN— están llamadas a cumplir funciones de interfaz que favorezcan la transición hacia un modelo sostenible de ciencia abierta. Aunque no fueron concebidas originalmente como Estructuras de Interfaz (EDI), estas entidades pueden desempeñar un papel estratégico en la articulación de actores, flujos y políticas del sistema de publicación diamante.

Palabras clave

planificación estratégica, comunicación científica, Redalyc, Elsevier, acceso abierto, ciencia abierta, evaluación, modelos editoriales, sostenibilidad

El contenido original entregado en el marco académico se mantiene íntegro y sin modificaciones de estilo.

Este documento está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

El sistema de publicación y evaluación de la ciencia

La producción de conocimiento científico debe someterse a verificación para consolidarse como ciencia. Para ello, es necesario que el conocimiento sea expuesto y accesible, lo que implica que su validación depende de un sistema sólido de comunicación y medición científica.

Dentro de este sistema, la producción científica se evalúa a través de publicaciones organizadas en índices y medidas en función del número de citas y visualizaciones. Este es un mecanismo que históricamente ha estado ligado a editoriales comerciales, quienes han asumido el cometido de recopilar, sistematizar y difundir el conocimiento, para que circule y sea evaluado.

Grosso modo, este ha sido un modelo de comunicación de la ciencia admitido como legítimo por la comunidad internacional de investigadores, siguiendo —de manera simplificada— el siguiente flujo:

Financiación → Investigación → Publicación → Evaluación

No obstante, a la par del mercado de editoriales de gran influencia y prestigio vinculado a este flujo de producción científica, ha surgido en contraste un ecosistema de iniciativas que publican en acceso abierto, sin intermediación de empresas editoriales.

Esta diversificación ha generado una bifurcación en las vías de comunicación de la ciencia, lo que significa que el flujo del proceso científico se ramifica en la fase de publicación. Como resultado, el esquema del sistema de comunicación científica se expande de la siguiente manera:

Financiación → Investigación → Publicación [de pago] [en abierto] → Evaluación

De la bifurcación en la fase de publicación, surge el sistema de revistas de acceso abierto diamante (DOA, por sus siglas en inglés, *Diamond Open Access*). Este sistema se basa en la premisa de no cobrar tasas por la gestión editorial, permitiendo que los autores publiquen y difundan sus investigaciones sin costos y que los lectores accedan a ellas de manera gratuita y expedita.

Para describir el funcionamiento de este ecosistema tangencial, utilizaremos el término SIDOA (*Sistema de Innovación de Revistas Diamante*). Así, el esquema del sistema se reacondiciona de la siguiente manera:

Financiación → Investigación → Publicación Diamante en Abierto → Evaluación

A diferencia del consolidado mercado editorial comercial, el SIDOA no opera como un modelo de negocio mercantil. En su lugar, se configura como un ecosistema de origen y gestión institucional, es decir, creado, promovido y mantenido por instituciones científicas públicas, que afrontan la necesidad competitiva de innovar frente al mercado consolidado de la publicación científica de pago.

La innovación en la comunicación y valorización científica

La innovación en el SIDOA se orienta entonces a fortalecer una alternativa institucional para la publicación y medición de la producción científica, basada en los siguientes principios:

- **Autogestión académica:** Que sea operada por la propia comunidad científica, sin depender de empresas ajenas al entorno de producción del conocimiento.
- **Calidad editorial:** Que cumpla o supere los estándares de publicación establecidos por las editoriales privadas.
- **Reconocimiento internacional:** Que sea validada y valorada por la comunidad científica global.
- **Nuevas métricas:** Que empleen indicadores bibliométricos internacionales y de bien social, distintos a los estandarizados por los modelos comerciales.
- **Sostenibilidad no mercantil:** Que sea financiada con fondos públicos o inversiones sin ánimo de lucro, evitando la lógica comercial en su mantenimiento.

Para promover esta serie de innovaciones, el SIDOA cuenta con estructuras organizacionales que si bien desempeñan funciones de interfaz esenciales para la existencia, operación y sostenibilidad de medios de comunicación y medición de la ciencia en modalidad abierta, en su configuración actual no pueden ser consideradas Estructuras de Interfaz (EDI) en un sentido clásico.

A diferencia de órganos de intermediación como una OTRI, creados para cumplir funciones muy específicas dentro de los entornos a los que pertenecen o con los que se relacionan, estas estructuras no fueron diseñadas específicamente para gestionar estrategias de acceso abierto. En cambio, han emergido dentro del propio sistema tradicional de comunicación y medición científica, heredero del arraigado uso de indicadores bibliométricos creados por el mercado editorial. Aún y cuando estas estructuras organizacionales han sido partícipes de esta lógica estandarizada del servicio de comunicación científica, ahora se enfrentan al desafío de transformarse para responder a la creciente necesidad de comunicar y medir el conocimiento desde una perspectiva avanzada de ciencia abierta.

Esto implica que, aunque no son EDI en su concepción original, los procesos de innovación asociados a la implantación de la ciencia abierta las están empujando a asumir ese rol, porque:

- Ya están insertas en el sistema de comunicación y medición de la ciencia.
- Ya están aceptadas y adoptadas por los diversos actores que conforman los entornos del SIDOA.
- Se ubican en puntos estratégicos dentro de los flujos del SIDOA, desde donde podrían articular procesos críticos para la innovación en la producción científica en ciencia abierta.

Los entes que consideramos, fungen como EDI articuladoras dentro del esquema de comunicación y evaluación científica en España, son los que detallamos a continuación.

1) Articulación de la financiación y la gobernanza

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Fecyt, es una fundación pública del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Actúa como catalizador entre ciencia y sociedad, promoviendo la cultura científica, la ciencia en abierto y la internacionalización del conocimiento. Brinda soporte financiero, técnico y normativo en la gestión de la información científica.

Funciones

- ✓ Transferencia de conocimiento.
- ✓ Soporte financiero y técnico en la gestión de la información científica y la ciencia en abierto.
- ✓ Promoción y regulación de la estrategia nacional de ciencia abierta.
- ✓ Internacionalización de la ciencia española.

Entorno

Pertenece estructuralmente a los entornos:

- 🔄 Legislativo → Define y ejecuta directrices estratégicas y normativas en ciencia abierta.
- 🔄 Financiero → Concede fondos para la sistematización y comunicación científica.
- 🔄 Tecnológico → Brinda soporte para infraestructuras de publicación y evaluación científica.

Articulación

Mediante su papel financiero y tecnológico, articula:

Investigadores ↔ Editoriales

Investigadores ↔ Repositorios

Investigadores ↔ Agencias evaluadoras

Editoriales ↔ Repositorios

Universidades ↔ Infraestructuras de datos abiertos

Bibliotecas científicas ↔ Plataformas de publicación en acceso abierto

Mediante su papel normativo, articula:

A todos los entornos, entes y actores del SIDOA.

Fecyt es el principal motor institucional público de la ciencia abierta en España. No es solo un intermediario, sino el eje estructural que define, impulsa y ejecuta las estrategias de publicación en abierto que determinan el funcionamiento del SIDOA.

2) Articulación de la investigación y publicación

Unión de Editoriales Universitarias Españolas

La Unión de Editoriales Universitarias Españolas, UNE, es la asociación de editoriales y servicios de publicaciones de universidades y centros de investigación en España. Creada en 1987, promueve la coordinación editorial, fomenta la coedición entre instituciones y fortalece la difusión del conocimiento académico.

Funciones

- ✓ Coordinación y optimización de las labores editoriales entre universidades y centros de investigación.
- ✓ Promoción y difusión de publicaciones universitarias.
- ✓ Impulso a la coedición entre distintas instituciones académicas.
- ✓ Colaboración con organismos nacionales e internacionales en la difusión del conocimiento.
- ✓ Desarrollo de estrategias para fortalecer la función editorial en el ámbito universitario.

Entorno

↻ Productivo → UNE gestiona la edición, producción y difusión de publicaciones académicas, integrándolas en los circuitos científicos nacionales e internacionales.

Articulación

Mediante su papel editorial, articula:

Universidades ↔ Editoriales universitarias

Editoriales universitarias ↔ Organismos de difusión científica

Editoriales universitarias ↔ Redes internacionales de edición académica

UNE, como EDI dentro del SIDOA, podría evolucionar hacia un ente promotor y formador en prácticas y estándares de publicación diamante. Su capacidad de coordinar publicaciones académicas le permitiría coordinar y ejecutar las prácticas de comunicación en abierto de una red española de publicaciones de acceso diamante.

Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas

La Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas, Rebiun, es una red de bibliotecas vinculada a la Sectorial CRUE I+D+i, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Representa a todas las bibliotecas universitarias y científicas de España, incluyendo las 76 universidades de la CRUE y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, consolidándose como un organismo estable para la cooperación bibliotecaria.

Funciones

- ✓ Coordinación y desarrollo de servicios de difusión bibliotecaria en universidades y centros de investigación.
- ✓ Impulso a la digitalización y gestión de la información científica.
- ✓ Fomento del acceso abierto y la interoperabilidad de repositorios científicos.
- ✓ Soporte en estrategias de preservación y promoción del conocimiento.

Entorno

- 🔗 Científico → Facilita el acceso, preservación y difusión del conocimiento en bibliotecas universitarias y científicas.
- 🔗 Tecnológico → Gestiona la red de repositorios y promueve infraestructuras digitales para la ciencia abierta.

Articulación

Mediante su papel científico, articula:

Bibliotecas universitarias ↔ Centros de investigación

Bibliotecas universitarias ↔ Investigadores

Bibliotecas universitarias ↔ Editoriales académicas

Mediante su papel tecnológico, articula:

Repositorios institucionales ↔ Infraestructuras nacionales e internacionales

Repositorios ↔ Plataformas de acceso abierto

Repositorios ↔ Agencias de evaluación

REBIUN, como EDI dentro del SIDOA, está llamada a desempeñar un papel estratégico en la consolidación de la comunicación diamante, puesto que su capacidad de articulación bibliotecaria y tecnológica podría ejercer funciones primordiales en la interoperabilidad de los repositorios y la normalización de los estándares a cumplir para la publicación de las revistas de acceso abierto.

3) Articulación de la evaluación

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Aneca, es el organismo encargado de la evaluación, certificación y acreditación del sistema universitario español, con el objetivo de su mejora continua y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Coordina con las agencias autonómicas de calidad a través de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (Reacu) para garantizar estándares homogéneos en todo el territorio español.

Funciones

- ✓ Certificación de la calidad institucional de universidades y centros de educación superior.
- ✓ Acreditación del profesorado universitario mediante procedimientos transparentes.
- ✓ Colaboración con agencias autonómicas para el establecimiento de referentes comunes de calidad.

Entorno

Pertenece estructuralmente al entorno:

🔄 Científico → Aneca promueve estándares de mérito para el reconocimiento de la producción científica, en sus convocatorias de evaluación de la ciencia.

Articulación

Mediante su papel científico evaluador, articula:

- Universidades ↔ Agencias de calidad
- Universidades ↔ Profesorado
- Universidades ↔ EEES
- Investigadores ↔ Sistema de acreditación

ANECA como nexo entre universidades, profesorado y marco europeo de educación superior, tiene la potestad de establecer criterios de calidad y procedimientos de certificación que apoyarían el uso sistemático de publicaciones diamante como medios prioritarios para la comunicación de la ciencia.

Consideraciones finales

A medida que la ciencia abierta se consolida como un estándar global, la necesidad de contar con estructuras organizacionales capaces de sostener y fortalecer el ecosistema de las publicaciones en abierto se vuelve cada vez más apremiante. En este contexto, los entes identificados en el caso español —FECYT, ANECA, UNE y REBIUN— están llamados a desempeñar un papel fundamental en la articulación del SIDOA. Cada uno de ellos, desde sus funciones específicas, puede contribuir a la institucionalización de las publicaciones diamante como un pilar legítimo de la comunicación científica. FECYT lidera la organización y regulación del sistema, promoviendo la ciencia abierta como una política de Estado. ANECA tiene la capacidad de integrar el acceso abierto en los criterios de evaluación y certificación del sistema universitario. UNE puede fortalecer las capacidades editoriales de las universidades para garantizar estándares de calidad en la publicación diamante. REBIUN, finalmente, tiene en sus manos la difusión y acceso a estos contenidos. Con el apoyo de estas estructuras, el SIDOA avanzaría como una alternativa al modelo comercial de publicación científica, con el potencial de convertirse en un nuevo estándar de referencia para la comunicación académica.

Referencias

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (s. f.). ANECA. Recuperado de <https://www.aneca.es/>

Comisión Europea. (s. f.). *Open Science*. Recuperado de https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. (s. f.). *Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (REBIUN)*. Recuperado de <https://rebiun.org/>

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. (s. f.). FECYT. Recuperado de <https://www.fecyt.es/>

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. (s. f.). *Estrategia Nacional de Ciencia Abierta*. Recuperado de <https://www.ciencia.gob.es/>

Torres-Salinas, D., Cabezas-Clavijo, Á., & Jiménez-Contreras, E. (2013). *Altmetrics: New Indicators for Scientific Communication in Web 2.0*. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1306.6595>

Unión de Editoriales Universitarias Españolas. (s. f.). UNE. Recuperado de <https://www.une.es/>